

УДК 001:634.1/7:635.21

**Результаты исследований Южно-Уральского научно-исследовательского
института садоводства и картофелеводства в 2019 г.**

Н.В. Глаз, кандидат с.-х. наук, руководитель ЮУНИИСК –
филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

**ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН»**, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. Представлены основные результаты научно-исследовательских работ ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН по садоводству и картофелеводству за 2019 год.

Ключевые слова: плодово-ягодные культуры, картофель, селекция, семеноводство, технология.

**Research results of the South Ural Research Institute of Horticulture and Potato
in 2019**

N.V. Glaz, candidate of agricultural of sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary: The main results of the research work of UUNIISK, a branch of the Federal State Budgetary Institution of UrFANITS of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences on gardening and potato growing for 2019 are presented.

Keywords: fruit crops, potatoes, breeding, seed production, technology.

Южно-Уральский НИИСК основан в 1931 году по инициативе И.В. Мичурина как первое на Урале научно-исследовательское учреждение по садоводству, Уральская зональная плодово-ягодная опытная станция (Распоряжение № 142/72 Наркомзема СССР). В учреждении создана лучшая в России коллекция сортов крыжовника (докт. с.-х. наук Ильиным В.С.), впервые

в России сорта естественно низкорослой яблони (докт. с.-х. наук Мазунин М.А.). Сорта учреждения составляют основу районированного сортимента для 9 зоны. Учеными института создано более 300 сортов садовых культур, 4 сорта томатов, 34 сорта картофеля, получено более 130 авторских свидетельств и 50 патентов на сорта плодово-ягодных культур и картофеля. Разработаны технологии промышленного и любительского садоводства и картофелеводства.

В 2019 г. ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (далее – Институт) проводил фундаментальные исследования согласно утвержденному плану НИР в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, основными направлениями фундаментальных исследований РАН и основными научными направлениями Института. Научные исследования велись по 2 направлениям Программы:

150. Фундаментальные основы управления селекционным процессом создания новых генотипов растений с высокими хозяйственно ценными признаками продуктивности, устойчивости к био- и абиострессорам;

151. Теория и принципы разработки и формирования технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем.

Тема 0773-2019-0022 «Разработка и совершенствование методов селекционной работы, создание исходного материала и адаптивных сортов зерновых, зерно-бобовых, кормовых, плодово-ягодных, декоративных культур и картофеля»

В выполнении работы принимали участие 7 научных сотрудников, в том числе 1 доктор и 4 кандидата наук.

Цель исследований – провести изучение генофонда плодово-ягодных культур и картофеля, выделить доноры и источники хозяйственно-ценных признаков, целенаправленное использование которых в гибридизации позволит создать новый селекционный материал, отличающийся высокой продуктивностью, качеством продукции, повышенной устойчивостью к абиотическим и

биотическим стрессам, и этой на основе выделить конкурентоспособные сорта для Уральского региона.

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на опытных полях ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и НПО «Сады России». Объект исследований – плодово-ягодные культуры и картофель. Предмет исследований – селекционный материал этих культур. При проведении исследований руководствовались классическими методиками: Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур [1], Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [2], Методика исследований по культуре картофеля [3], Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля [4], Методика полевого опыта» [5].

Адаптивные свойства перспективных сортов определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [6]. Метод основан на расчете линейной регрессии (bi), характеризующего экологическую пластичность сорта, и среднего квадратичного отклонения от линии регрессии (Si^2), определяющего стабильность сорта в условиях среды.

Результаты исследований. Для проведения селекционных исследований по садоводству в генетических коллекциях института сохраняется 707 ценных сортообразцов плодово-ягодных культур (417 сортов, 220 отборных и 70 элитных форм). В отчетном году генетические коллекции института пополнились 11 сортами картофеля зарубежной селекции и 20 отборными формами плодово-ягодных культур местной селекции (5 абрикоса и 15 яблони).

Гибридный фонд садовых культур на конец года составлял 34469 образцов, в том числе: яблоня – 15010, абрикос – 8911; слива – 5039; вишня – 2769; груша – 1240; жимолость – 1209; облепиха – 214; крыжовник – 56; смородина черная – 21.

Многолетнее изучение отборных сеянцев плодово-ягодных растений позволило в 2019 г. выделить 1 элитный образец абрикоса.

Элитная форма абрикоса 6-15. Происхождение – Орский вкусный от свободного опыления. Форма плода округлая, основная окраска – желтая, покровная – красная занимает 15% поверхности плода. Масса плода – 23-25 г, вкус сладкий, сочный, ядро косточки сладкое. Сеянец выделен за зимостойкость и отличный вкус плодов.

По итогам трехлетнего конкурсного испытания по комплексу хозяйственно-ценных признаков выделено 3 перспективных сортообразца картофеля: 13.10.9 (Спиридон х Жуковский ранний), 13.12.26 (Невский х Кондор), 13.24.116 (Куроода х Свитанок киевский). Они будут отправлены во ВНИИКС им. А.Г. Лорха для испытания на устойчивость к раку картофеля и картофельной нематоде.

Поскольку успех в садоводстве связан, в первую очередь, с использованием адаптивного потенциала плодово-ягодных культур и сортов [7], в 2019 году проведена оценка на экологическую пластичность и стабильность уральского сортимента сливы [8], абрикоса [9], груши [10] и яблони [11]. Кроме того, проведена оценка адаптивного потенциала селекционного материала картофеля, созданного на Южном Урале [12].

Изучение элитных сеянцев плодово-ягодных культур позволило выделить новый сорт яблони Григорьевская для передачи на государственное испытание в 2020 году.

Сорт яблони Григорьевская (неизвестного происхождения), осеннего срока созревания. Деревья вступают в плодоношение на третий-четвертый год после посадки однолетками. Урожайность – до 60 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях до 4–5 м. Зимостойкость деревьев высокая. Плоды массой 55–60 г, крупные – до 80 г, округлые, зеленовато-желтые, при созревании ярко-красные. Мякоть плодов зеленовато-желтая, плотная, мелкозернистая, сочная, сладкая, отличного вкуса. Плоды созревают в конце сентября – начале октября. В лежке хранятся до 1,5 месяца. Дегустационная оценка 4,7 балла, пригодны для потребления в свежем виде и технологической переработки на компоты, джемы, варенья.

Селекционные исследования по картофелю в 2019 г. проводились по классической схеме селекционного процесса в объеме 11877 сортообразцов. Отличие от классической схемы заключалось в проведении экологического испытания перспективных образцов картофеля в других регионах. В частности в отчетном году 7 образцов картофеля переданы для проведения экологического испытания в условиях Республики Кыргызстан (Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина), ещё 12 образцов картофеля проходили экологическое испытание в Республике Казахстан (Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное», бывший Костанайский НИИСХ).

Подготовлены документы по передаче на государственное испытание нового сорта картофеля Амулет.

Сорт картофеля Амулет (Рая х Космос). Селекционный номер 04.1.67. Экологически пластичный ($bi = 1,01$) и стабильный ($Si^2 = 12,5$) сорт картофеля среднеспелого срока созревания, столового назначения. Создан совместно с ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН» (г. Оренбург).

Клубни овальные, красные, глазки с красным основанием, мелкие. Мякоть желтая, не темнеющая при резке, умеренно разваривается при варке (кулинарный тип С). Световой росток среднего размера, интенсивного красно-фиолетового цвета, сферический с маленькой сомкнутой верхушкой. Средняя урожайность за период конкурсного и экологического испытания 43,8 т/га (+6,1 т/га к стандарту – Спиридон), максимальная – до 55,3 т/га. Содержание крахмала в клубнях 17,6-18,1 %. Вкус 5,0 баллов. Количество клубней в гнезде среднее – 8-14 штук. Сохранность 96-98 %. Оптимальная температура хранения 3-4оС. Устойчивость сорта к фитофторозу: ботвы – 5 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо (7 баллов). Относительно устойчив к парше обыкновенной. По данным ВНИИКХ, сорт устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Предлагается для использования в Уральском (9) регионе.

В 2019 г. получено 6 патентов на селекционные достижения: слива китайская Ильменская [13], груша Фаворитка [14] и Удачная Фалкенберга [15], крыжовник Кредо [16] и Ковчег [17], абрикос Призёр [18]. Реализован патент на сорт смородины красной Ильинка на сумму 120 тыс. руб. [19].

Форма завершения работы. В 2019 г. генетические коллекции культурных растений пополнились 20 отборными формами садовых культур местной селекции и 11 сортов картофеля иностранной селекции. В элиту выделен 1 сеянец абрикоса. Подготовлен для передачи на государственное испытание 1 сорт яблони и 1 сорт картофеля.

По результатам работы в 2019 г. опубликовано 18 научных работ, из них 10 статей в журналах, индексируемых РИНЦ, в том числе 6 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. Получено 6 патентов на селекционное достижение.

Тема 0773-2019-0024 «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов»

В выполнении работы принимали участие 9 научных сотрудников, в том числе 2 доктора и 3 кандидата наук.

Цель исследований – изучить влияние агротехнических факторов на формирование планируемой урожайности и качество клубней разных по скороспелости сортов картофеля; определить наиболее эффективные приемы, увеличивающие производство и качество посадочного материала плодовых и ягодных культур с закрытой корневой системой в условиях Южного Урала.

Материалы и методы исследований. Объект исследований – плодово-ягодные культуры и картофель. Предмет исследований – растения этих культур и их реакция на изменение условий выращивания. При проведении исследований руководствовались классическими методиками: Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [1], Методика исследований по культуре картофеля [3], Методика полевого опыта» [5].

Результаты исследований. В условиях недостаточного увлажнения вегетационного периода 2019 г. (ГТК = 0,91) урожайность картофеля зависела

главным образом от уровня минерального питания (вклад фактора – 57,8 %) и генотипа (14,0 %), в меньшей степени от густоты посадки (11,4 %), применения глауконита (8,6 %) и биостимулятора Мивал-агро (5,9 %).

Применение минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 25 т/га ($N_{36}P_{45}K_{58}$) повышала продуктивность раннего сорта картофеля Розара в среднем на 7,1 т/га (43,1 %), среднераннего сорта Захар – на 7,2 т/га (31,8 %), а среднеспелого сорта Каштак – на 8,5 т/га (40,6 %). При этом заданный уровень урожайности у двух последних сортов формировался во всех вариантах опыта, а у сорта Розара только при загущенной посадке (75x19 см). Очевидно, что компактность куста и меньшая устойчивость сорта Розара к фитофторозу и ризоктониозу препятствовали эффективному усвоению ФАР при разреженной схеме посадки (75x27 см).

Удобрения в расчете на урожай 40 т/га ($N_{160}P_{165}K_{250}$) повышали продуктивность картофеля сорта Розара в среднем на 12,8 т/га (77,1 %), Захар – на 12,0 т/га (53,0 %) и Каштак – на 13,5 т/га (64,4 %) по сравнению с неудобренным контролем. Планируемая урожайность 40 т/га в условиях 2019 г. достигалась только в двух вариантах опыта – при выращивании сортов Каштак и Захар на фоне применения глауконита (10 т/га) и биостимулятора Мивал-агро (20 г/га) при загущенной схеме посадки – 41,2 и 39,8 т/га соответственно. Это сочетание агроприемов позволило увеличить продуктивность картофеля сорта Каштак в 2,2 раза, а сорта Захар – в 2,0 раза по сравнению с абсолютным контролем (без удобрений, глауконита, Мивал-агро при схеме посадки 75x27 см). Окупаемость дополнительных затрат урожаем при этом составила у сорта Каштак 4,10 руб., а у сорта Захар – 3,71 руб. на 1 рубль затрат.

Окупаемость затрат на применение удобрений под урожай 40 т/га находилась в пределах от 5,76 до 6,51 руб. на 1 руб. затрат в зависимости от сорта. Этот показатель существенно возрастал при использовании удобрений в расчете на планируемую урожайность картофеля 25 т/га (до 14,00...16,65 руб./руб. затрат).

Предпосадочное внесение в почву глауконита Каринского месторождения (Кунашакский район Челябинской области) в дозе 10 т/га сопровождалось повышением урожайности картофеля сорта Розара в среднем на 2,6 т/га, Захар – на 2,4 т/га, Каштак – на 3,6 т/га по отношению к контролю. Однако окупаемость дополнительных затрат урожаем при этом была не высокой – от 1,21 до 1,81 руб. на 1 руб. затрат.

Фолиарное применение кремнийорганического биостимулятора Мивал-агро в дозе 20 г/га повышало продуктивность сорта Розара в среднем на 1,8 т/га, Захар – на 2,1 т/га, Каштак – на 3,2 т/га. Окупаемость дополнительных затрат у сорта Розара при этом составила 9,14 руб., Захар – 10,49 руб. и сорта Каштак – 16,36 руб. на 1 рубль затрат.

Загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га сопровождалось повышением урожайности картофеля сорта Розара в среднем на 2,9 т/га, Захар – на 4,1 т/га, Каштак – на 2,9 т/га (при окупаемости затрат соответственно 2,32; 3,27 и 2,31 руб./руб.). Содержание в клубнях сухого вещества при этом увеличивалось на 0,5-0,9 %, а крахмала – на 0,62-0,74 % в зависимости от сорта.

В исследованиях по механизации усовершенствован и изготовлен опытный образец устройства для выкопки картофеля в селекционных питомниках с пассивным прутковым ротором. Предварительные испытания показали работоспособность пассивного пруткового ротора и указали как достоинства, так и недостатки, которые необходимо учитывать при дальнейших опытно-конструкторских работах. Конструктивная часть устройства патентоспособна и требует оформления в 2020 году заявки на полезную модель.

В исследованиях по питомниководству в 2019 году выявлено, что удобрение пролонгированного действия «Базакот 6М» при введении в состав почвогрунта оказывает существенное влияние на показатели приживаемости, роста и развития саженцев абрикоса, вишни, груши и сливы при выращивании в малообъемных контейнерах (1 л) [18].

Приживаемость саженцев в контрольном варианте варьировала от 63,3 % для абрикоса до 96 % для сливы и определялась качеством подвоя и привоя,

условиями проведения зимней прививки. Введение в состав почвогрунта Базакота в норме 2,5 г/л субстрата не привело к снижению приживаемости саженцев изучаемых культур по сравнению с контролем. Более высокие нормы удобрения Базакот привели к достоверному снижению приживаемости. Минимальная приживаемость саженцев отмечена в варианте с нормой удобрения Базакот 7,5 г/л субстрата и варьировала от 23,3 % для абрикоса и сливы до 55 % для груши.

Недостаточный уровень минерального питания не позволил в условиях 2019 года получить на контроле саженцы первого и второго товарных сортов. Максимальный выход товарных саженцев был получен в варианте с нормой внесения удобрения Базакот 5 г/л: 57,7 % для груши, 50 % для сливы, 30 % для вишни и 45,4 % для абрикоса. В этом же варианте отмечалась наибольшая рентабельность производства (от 120 % у груши и до 147 % у сливы).

На основании проведенных исследований и анализа существующих систем оценки питательности почвогрунтов разработана шкала экспрессной оценки уровня содержания макроэлементов в почвогрунтах с общей формулой «почва – торф раскисленный – Базакот 6М».

При зеленом черенковании вишни сорта Ашинская в малообъемных контейнерах максимальная окореняемость в условиях 2019 г. получена при длине черенка 15 см как без использования стимуляторов ризогенеза, так и после обработки черенков Корневином и раствором ортофосфата калия. При этом однолетний прирост и диаметр корневой шейки достоверно повышались при увеличении длины черенка. Максимальные показатели были получены на фоне обработки зеленых черенков стимулятором ризогенеза Корневин.

Применение Корневина увеличивало однолетний прирост на 39–250 % в зависимости от длины черенка. Максимальный эффект был получен при использовании черенков длиной 15 см. Диаметр корневой шейки при этом увеличился на 9-25 % по вариантам опыта

Форма завершения работы. Экспериментальные данные по эффективности приемов агротехники (уровень питания, густота посадки, глауконит,

Мивал-агро) на 3 сортах картофеля разного срока созревания: Розара (ранний), Захар (среднеранний), Каштак (среднеспелый). Опытный образец устройства для выкопки картофеля в селекционных питомниках с пассивным прутковым ротором, результаты его испытания, выявившие его достоинства и недостатки в целях дальнейшего совершенствования. Экспериментальные данные об эффективности агроприемов при выращивании саженцев плодовых культур в малообъемных контейнерах и при зеленом черенковании вишни.

По результатам работы в 2019 г. опубликовано 16 научных работ, из них 7 статей в журналах, индексируемых РИНЦ, в том числе 6 статей в изданиях, рецензируемых ВАК РФ.

Заключение. Научные исследования, запланированные на 2019 г., выполнены в полном объеме и по всем направлениям в соответствии с Планом НИР и Государственным заданием по всем темам и этапам с выполнением плана публикаций научных статей и патентов.

Литература

1. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ под ред. Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 1995. – 502 с.

2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – 608 с.

3. Методика исследований по культуре картофеля / ВАСХНИЛ. – М., 1967. – 262 с.

4. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ, 2006. – 70 с.

5. **Доспехов, Б.А.** Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос. – 1985. – 283 с.

6. **Зыкин, В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации / В.А. Зыкин, В.В. Мешкова, В.А. Сапега. – Новосибирск, 1984. – 23 с.

7. **Жученко, А.А.** Экологическая генетика культурных растений / А.А. Жученко. – Кишинев, 1980. – 587 с.

8. **Васильев, А.А.** Экологическая пластичность сортов сливы в условиях Челябинской области / А.А. Васильев, Ф.М. Гасымов // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2019. – Т. 180. – № 2. – С. 25-29.

DOI: 10.30901/2227-8834-2019-2-25-29

9. **Васильев, А.А.** Оценка экологической пластичности и стабильности сортов абрикоса в условиях Южного Урала / А.А. Васильев, Ф.М. Гасымов // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2019. – № 58 (4). – С. 11-20.

DOI: 10.30679/2219-5335-2019-4-58-11-20

10. **Васильев, А.А.** Оценка экологической пластичности и стабильности сортов груши в условиях Челябинской области / А.А. Васильев, Ф.М. Гасымов, Н.В. Глаз // АПК России. – 2019. – Т. 26. – № 3. – С. 333-337.

DOI: 10.5281/zenodo.3470684

11. **Гасымов, Ф.М.** Оценка экологической пластичности челябинских сортов яблони / Ф.М. Гасымов, М.А. Мазунин, Н.В. Глаз, А.П. Гераськин, И.Г. Кадочников // Ученые заметки ТОГУ. – 2019. – Т. 10. – № 3. – С. 194-199.

DOI: 10.5281/zenodo.3555651

12. **Дергилев, В.П.** Экологическая пластичность сортов картофеля в Челябинской области / В.П. Дергилев, Н.В. Глаз, Т.Т. Дергилева // АПК России. – 2019. – Т. 26. – № 5. – С. 741-749.

DOI: 10.5281/zenodo.3583535

13. **Гасымов, Ф.М.** Слива китайская *Prunus salicina* Lindl. Ильменская / Ф.М. Гасымов, К.К. Муллаянов // Патент на селекционное достижение №10115. Заявка 9052859 от 01.12.2009.

14. **Гасымов, Ф.М.** Груша *Pyrus communis* L. Фаворитка / Ф.М. Гасымов, Э.А. Фалкенберг // Патент на селекционное достижение №10118. Заявка 9154642 от 01.12.2008.

14. **Беспалова, Н.В.** Груша *Pyrus communis* L. Удачная Фалкенберга / Н.В. Беспалова, Ф.М. Гасымов, Э.А. Фалкенберг // Патент на селекционное достижение №10119. Заявка 9052854 от 01.12.2009.

15. **Ильин, В.С.** Крыжовник *Ribes uva-crispa* L. Кредо / В.С. Ильин // Патент на селекционное достижение №10120. Заявка 8559190 от 23.12.2014.

16. **Ильин, В.С.** Крыжовник *Ribes uva-crispa* L. Ковчег / В.С. Ильин // Патент на селекционное достижение №10121. Заявка 8852882 от 13.01.2011.

17. **Гасымов, Ф.М.** Абрикос *Prunus armeniaca* L. Призер / Ф.М. Гасымов, К.К. Муллаянов // Патент на селекционное достижение №10122. Заявка 9154643 от 01.12.2008.

18. **Уфимцева, Л.В.** Оптимизация состава почвогрунта как элемент интенсификации производства саженцев сливы китайской (*Prunus salicina* Lindl.) в контейнерах / Л.В. Уфимцева, Н.В. Глаз // Плодоводство и ягодоводство России. – 2019. – Т. 56. – С. 88-95.

DOI: 10.31676/2073-4948-2019-56-88-95